

Conocimiento termodinámico sociales, y sus límites ecológicos

Social thermodynamic knowledge, and its ecological limits

Camarena Barzola, Jhordan Beckham¹, Mallma Perez, Israel²

¹Junín, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

e_2023200551E@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15830237

Resumen: La disipación energética es un proceso muy importante en todos los sistemas físicos, que sigan las leyes de la termodinámica, más que nada con la segunda ley, esto significa que la entropía global aumenta con el tiempo. En el plano social la disipación energética tiene que ver con el crecimiento de actividades humanas que también generan residuos y consumen recursos limitados. Se revisará libros, y artículos referentes al tema. La investigación de este trabajo es importante porque es necesario entender como la conducta humana y la física se relacionan de una manera que no nos damos cuenta. Entenderemos lo importante de la física, de cómo cambia al mundo y lo seguirá haciendo.

El método que se usó se basa en la búsqueda de información de diferentes paginas confiables como scielo, Redalyc, etc... Se logro entender el tema y por qué de la disipación energética es inevitable en planos sociales y sistemas físicos, y sus límites ecológicos. Podemos pensar que el crecimiento de la economía puede ser ilimitada pero la realidad es que enfrenta límites ecológicos considerados severos, ya que la capacidad de soportar la contaminación, sobreexplotación y la acumulación de desechos es limitada. La conducta social a veces puede tomar decisiones racionales, pero muchas veces no, debido a no tener en cuenta estos límites ecológicos por la ignorancia o búsqueda de beneficios propios, Pero todo se cambia cuando la influencia de tomar decisiones se basa siendo conscientes de los límites físicos al crecimiento y a la disipación energética.

Palabras clave: crecimiento, entropía, ecológicos, límites.

Abstract: Energy dissipation is a very important process in all physical systems that follow the laws of thermodynamics, especially the second law, which means that the overall entropy increases over time. On the social level, energy dissipation has to do with the growth of human activities that also generate waste and consume limited resources. Books and articles on the subject will be reviewed. The investigation of this work is important because it is necessary to understand how human behavior and physics are related in a way that we do not realize. We will understand the importance of physics, how it changes the world and will continue to do so.

The method used was based on the search for information from different reliable websites such as Scielo, Redalyc, etc. It was possible to understand the subject and why energy dissipation is inevitable in social planes and physical systems, and its ecological limits. We may think that the growth of the economy can be unlimited but the reality is that it faces severe ecological limits, since the capacity to withstand pollution, overexploitation and waste accumulation is limited. Social behavior can sometimes make rational decisions, but many times not, because of not taking into account these ecological limits due to ignorance or search for own benefits.

Keywords: growth, entropy, ecology, limits.

Introducción

La entropía fue inicialmente definida por Clausius como una función de variables microfísicas medibles directamente en un sistema. Con la aparición de la termodinámica estadística, se redefinió como función de las posiciones y velocidades de las partículas, conectando así la macro y la microestructura del sistema.

La relación entre entropía e ignorancia se explica a través del incremento de la entropía, que puede interpretarse como un aumento en el grado de incertidumbre o desconocimiento sobre el microestado de un sistema. Se explica con el aumento de microestados posibles cuando la entropía crece.

La entropía en su sentido físico, se relaciona con la macroestado del sistema, y que su interpretación basada en la ignorancia requiere cuidado, ya que no toda información aporta utilidad práctica, y que

el aumento de la entropía en los procesos reales implica siempre una pérdida de información útil o conocimiento predictivo.

Contextualización general del tema: El análisis de la inevitabilidad de la disipación energética en sistemas físicos y sociales se basa en la comprensión de las leyes fundamentales de la termodinámica, especialmente la segunda ley, que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo. Desde una perspectiva histórica, esta ley ha sido clave para comprender que toda transformación de energía sufre pérdida de beneficio, impidiendo procesos infinitamente eficientes y sostenibles en el tiempo.

En el contexto científico, la disipación energética explica por qué los procesos naturales y tecnológicos generan residuos y deterioro del entorno, limitando así la capacidad de los ecosistemas para

absorber desechos sin sufrir daños. La industrialización y el crecimiento económico experimentado desde la Revolución Científica y la Revolución Industrial han acelerado estos procesos, afectando a los límites ecológicos del planeta. La economía, como sistema social, refleja esta realidad cuando en su expansión produce un aumento en residuos, sobreexplotación de recursos y deterioro ambiental, demostrando que el crecimiento económico no puede ser ilimitado en un planeta de recursos finitos.

Socialmente, este fenómeno plantea un desafío ético y político que gestiona racionalmente los recursos y para reducir la dispersión de energía y materiales sin comprometer la sostenibilidad futura. La ignorancia, las prácticas irracionales y las organizaciones institucionales muchas veces dificultan la incorporación en las decisiones colectivas de los límites ecológicos, relacionando un modelo de desarrollo insostenible.

Este escenario indica que, tanto en los sistemas físicos como en los sociales, la disipación energética no solo es inevitable, sino que también establece límites ecológicos cruciales para la supervivencia y el bienestar humano. Reconocer estos límites y actuar en consecuencia es esencial para favorecer una relación más armónica entre la humanidad y la naturaleza, en un marco que combine principios científicos con valores sociales y éticos.

Delimitación del problema: El presente ensayo se centrará en analizar la naturaleza de la disipación de energía en los sistemas físicos y sociales, y en específico, en identificar cómo esta inevitabilidad aplica límites ecológicos que condicionan el desarrollo económico y social. Aunque las leyes termodinámicas establecen que toda transformación energética genera pérdida de utilidad y aumento de la entropía, existe un debate constante respecto a la forma en que las sociedades modernas ven, gestionan y reconocen estos límites en sus políticas y prácticas cotidianas.

Justificación: El análisis de la disipación energética y sus límites es fundamental en la coyuntura actual, donde el crecimiento económico y el consumo de recursos naturales continúan aumentando exponencialmente, casi siempre sin considerar las restricciones impuestas por las leyes físicas y ecológicas. Las pruebas científicas revelan que la acumulación de residuos y la sobreexplotación de recursos no son fenómenos aislados, sino son expresiones concretas de la forzosa tendencia a la entropía en todos los sistemas.

Este tema es especialmente el adecuado en un momento en que las crisis ambientales como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos traen consecuencias en las limitaciones de un modelo de desarrollo basado en la expansión indefinida. La comunidad académica y política debate frecuentemente sobre la necesidad de adoptar enfoques sostenibles, respetando los límites ecológicos y energéticos del planeta, para garantizar la supervivencia y el bienestar de las futuras generaciones.

Objetivo del ensayo: El objetivo de este ensayo es explicar y reflexionar sobre cómo las leyes naturales que limitan la forma en que usamos y disipamos la energía afectan nuestra forma de vivir y crecer como sociedad. Quiero mostrar que, si no tomamos en cuenta estos límites, será muy difícil encontrar maneras sostenibles de seguir avanzando sin dañar nuestro entorno. La idea es entender

mejor estos conceptos para así poder pensar en soluciones más responsables y siendo conscientes de los recursos que tenemos.

Tesis o hipótesis: La idea principal de este ensayo es que las leyes de la energía y la entropía, son como las reglas naturales del mundo, nos muestran claramente cuáles son las dificultades y límites reales que enfrentamos para crecer y desarrollarnos como sociedad. Solo cuando entendamos y aceptemos estas reglas, podremos buscar maneras de avanzar de manera sostenible, que respeten nuestro entorno y que beneficien a todos. Entendamos que, si queremos construir un futuro mejor, primero tenemos que entender las limitaciones que la naturaleza nos impone.

Cuerpo o desarrollo

Esta discusión requiere analizar cómo en los sistemas físicos y sociales la disipación de energía es un proceso inevitable que impone límites tanto a su funcionamiento como a su sostenibilidad ecológica.

En primer lugar, es fundamental comprender que, en los sistemas físicos, la disipación energética está básicamente relacionada a la segunda ley de la termodinámica. Como indica el análisis en el capítulo que discute la entropía, toda transformación de energía en un sistema constituye un proceso irreversible que genera pérdida de orden y utilidad, aumentando la cantidad de entropía. (Georgescu-Roegen, 1996, capítulo xi, p. 466) Por ejemplo, en procesos industriales o en el funcionamiento de una máquina térmica, parte de la energía se dispersa en forma de calor, que no se ve para el trabajo útil. Este fenómeno resulta en que ningún proceso físico puede ser completo o 100% eficiente, demostrando la inevitabilidad de la disipación energética en el plano físico.

Por otro lado, en los sistemas sociales, la disipación energética se muestra en fenómenos como el consumo de recursos y generación de desechos, dichos límites están condicionados por los procesos ecológicos y la disponibilidad de insumos naturales. La economía, como sistema social, también está a base de estas leyes físicas, ya que su crecimiento y desarrollo dependen del uso de energía, la cual inevitablemente tiene que tener en cuenta la producción de residuos y la devastación del medio ambiente si no se gestionan adecuadamente. Como menciona el autor, la transformación constante de baja entropía en desechos nos muestra que el proceso económico, al igual que los procesos físicos, tiene un límite intrínseco impuesto por la capacidad de la biosfera para absorber los desechos sin sufrir daños irreversibles. (Georgescu-Roegen, 1996, capítulo x, p. 379)

A esto se le agrega también la discusión sobre los límites ecológicos, que establecen que la Tierra no puede soportar indefinidamente la disipación continua de energía y recursos. Bajo las leyes físicas, no existe una vía para eliminar totalmente los desechos producidos por estos procesos, porque la energía usada para disipar contaminantes también necesita recursos y generación de impactos. La acumulación de desechos tóxicos, el agotamiento de recursos y la pérdida de biodiversidad representan los límites concretos que impone esta disipación. Como apunta la reflexión en el análisis del círculo vicioso en el uso de energía fósil y recursos minerales, la sustitución de fuentes energéticas nocivas por alternativas limpias,

como las energías renovables, resulta necesaria, ya que la disipación en los sistemas actuales no puede ser eliminada, solo puede ser gestionada y minimizada. (Georgescu-Roegen, 1996, capítulo x, p. 379)

El concepto de "complejidad ecológica" se nos menciona según el artículo, (Li et al., 2023). Debemos hacer énfasis en este concepto que tiene mucho que ver con lo que queremos estudiar, en este caso lo relacionamos con los límites ecológicos, y se dice complejidad por que el conocimiento que se tiene acerca del concepto ecología como tal, son erróneos para gran parte de la sociedad, considerando así a las personas con su poco conocimiento como ignorantes al momento de tomar decisiones, a veces no siempre este es el motivo, son diversos como son las conveniencias que puedan haber de por medio o la influencia de una gran masa de personas, influyendo así en las decisiones que se toman y serán las consecuencias del futuro. El análisis de la complejidad ecológica revela que los límites ecológicos son intrínsecamente conectados con la capacidad de estos sistemas para gestionar su propia disipación de energía. La biodiversidad, la red de relaciones ecológicas y las estructuras adaptativas contribuyen a la resistencia o vulnerabilidad del sistema frente a la disipación excesiva. Cuando los límites ecológicos se superan, por ejemplo, a través de la acumulación descontrolada de desechos o el agotamiento de recursos, se produce un aumento acelerado de la entropía, poniendo en peligro la estabilidad del sistema completo.

Hablemos de un límite ecológico, como se menciona (Kolenda et al., 2024); "La hipótesis del calentamiento global es objeto de un animado debate en la comunidad científica (comprensiblemente), entre los políticos y en los medios de comunicación". Es importante tener en cuenta que los límites ecológicos son problemas globales y que no solo engloban una parte, se dice límite por lo finito que es la capacidad de sostenibilidad que se puede hacer frente a una problemática, en este caso se menciona "el calentamiento global", los científicos dicen que el futuro es apocalíptico, que la capacidad que se tiene, se está llegando al tope, recordemos y seamos conscientes de las tantas veces que hemos sido contribuyentes directos de este problema, en el momento que lo hicimos tal vez no imaginamos que había límites ecológicos, a eso le llamamos ignorancia, lo precario que es el conocimiento acerca de estos temas, a medida que el tiempo ha avanzado, se está conociendo el límite que tiene al frente de esta, lo que a provocado la conciencia social de querer cambiar las malas decisiones del pasado para esperar un posible futuro sostenible para las siguientes generaciones.

Como dice (Tyrantia, s. f.); "La esperanza no está en la fe en los milagros, sino en que nuestro conocimiento pueda incorporarse a la realidad al construirla". Como había mencionado, no siempre la toma de decisiones que se toman socialmente es por la conveniencia o falta de conciencia social, es por la ignorancia, la falta de conocimientos. Como dice la frase, no esperemos milagros que nos van a salvar, pero tal vez dirán que la esperanza es lo último que se pierde pero si cada uno de nosotros no trasladamos nuestra conciencia a la realidad, seguiremos constantemente matando las esperanzas que quedan.

Una buena propuesta de mejoramiento y conciencia humana es el modelo que se creó en base a la energía de calidad que puede tener una sociedad contribuyendo al bienestar ecológico, como menciona (Villagrán Ocadiz, 2023); "El modelo del Trilema energético es importante para analizar el equilibrio en los sistemas energéticos de los países. Al obtener altos índices en las tres dimensiones existe evidencia de que los gobiernos están proveyendo energía de calidad, accesible y asequible a la población. Los datos de la región latinoamericana muestran que existe un gran porcentaje de habitantes con electricidad (más del 90% en la mayoría de los países), pero faltan comunidades rezagas de obtener este servicio, además de que el servicio brindado puede ser de baja calidad. Algunas de las políticas que se han implementado son las políticas de eficiencia energética, las cuales han dado ciertos resultados, no obstante, la mayoría de estos cambios están vistos desde una función técnica, dejando de lado la dimensión social y lo público".

Los sistemas vivos, que operan en estas condiciones, mantienen su orden interno tomando energía del entorno y disipando calor, lo cual no solo preserva la coherencia con la segunda ley de la termodinámica, sino que también describe cómo es posible la vida. (Sánchez-Véliz & Macedo-Bedoya, 2025)

Enfocándonos en los aspectos sociales, la economía también tiene mucho que ver, en el cual también la podemos relacionar con la ecología como lo proponen. "El vínculo entre la segunda ley de la termodinámica y la economía es el gran aporte de la economía ecológica, señalando los límites entrópicos del consumo. Estos son la base para pensar en límites absolutos de utilización/ transformación de materia/energía: una escasez por degradación y agotamiento". (Ramírez, 2021)

Entendamos la relación de vida humana y termodinámica como algo así, literalmente. "Cuando el ser humano interactúa con su entorno, enviando o extrayendo energía o masa hacia o desde un ecosistema, tiende a romper el equilibrio natural del ecosistema desbordando o sobre extrayendo bienes y, en consecuencia, reduciendo la capacidad del ecosistema para transformar esos bienes y ofrecer servicios que son importantes para todo tipo de organismos, como agua, oxígeno, alimentos, control del clima, etc. el control de la temperatura, entre otros, impide así continuar un ciclo sostenible" (Díaz-Méndez et al., 2013).

Mencionamos también lo importante que es tener conciencia social ante las problemáticas ecológicas del planeta, pero como dice el artículo: "hay que señalar que no estamos estableciendo que la conciencia del consumidor sea la panacea para la solución de todos estos problemas, sino otro elemento que puede dar viabilidad a un desarrollo cada vez más sostenible." (Luyando Cuevas, 2016)

La ignorancia como tal en la sociedad no va desaparecer nunca, es algo con lo que hemos vivido siempre y lo seguiremos haciendo, pero es importante saber de ello como lo dice: "Por supuesto, sigue siendo nuestro deber hacer todo lo posible para evitar errores. Pero precisamente para evitarlos debemos ser conscientes, sobre todo, de la dificultad que esto encierra y del hecho de que nadie logra evitarlos". (Popper, 2001)

Reflexionemos del por que es necesario el conocimiento de los límites ecológicos: "El interés por continuar investigando los

problemas ambientales, dadas las condiciones en las que se puede ver involucrada la persona y que vienen a afectar las relaciones e interacciones del organismo y el ambiente, permite comprender el impacto que tiene el ambiente sobre la persona, y el impacto que tiene la persona sobre su ambiente". (Mendoza & Bravo De Nava, 2013)

Uno de los problemas que desde muy pequeños nos adoctrinan a la ignorancia de temas valiosos, incluidos la de límites ecológicos, es la educación que recibimos de nuestro estado, este artículo colombiano lo relaciona con la entropía: "Se puede inferir que el sistema educativo colombiano está sometido a un elevado nivel de entropía, en la medida que es vulnerable a los cambios permanentes en la legislación educativa, asociada a los conceptos que sobre ello tienen los diferentes gobiernos, los cuales no permiten convertir la educación en una política de estado, consistente, coherente, congruente y contextual. Igualmente, que esta entropía se ve manifestada en la gestión pedagógica del docente, derivada, entre otros aspectos, de las carencias motivacionales que propician mejoramientos continuos, resignificación de la educación a partir de las necesidades de los contextos, y de las nuevas formas de pensamiento pedagógico". (Cárdenas Messa, 2019)

La disipación de energía impone límites ecológicos inevitables al crecimiento social y económico. Sin embargo, se podría señalar que esta visión pasa por alto el potencial de la innovación tecnológica y la cooperación internacional para desarrollar sistemas más eficientes, capaces de minimizar la generación de residuos y desacoplar parcialmente el progreso económico del deterioro ambiental, demostrando que la acción humana consciente puede mitigar los efectos de la entropía (Mallma Perez, 2025).

En consecuencia, el reconocimiento de la inevitable disipación de energía en sistemas físicos y sociales revela que el crecimiento sin límites es insostenible desde el punto de vista ecológico. La ley de la entropía y los límites ecológicos actúan como frenos naturales que demandan cambios en los modelos económicos y tecnológicos, orientados a reducir la generación de desechos y aprovechar de manera más eficiente la energía disponible. Solo mediante una gestión consciente y una transformación profunda en las formas de producción y consumo será posible compatibilizar el desarrollo social con la salud del planeta, en un marco donde la disipación no pueda ser evitada pero sí controlada.

Conclusiones o comentarios

Teniendo en cuenta los aspectos que hemos estudiado y dado enfoque, vemos que la importancia de la disipación energética relaciona sistemas físicos y sociales quedándonos demostrado que el conocimiento de ciertos aspectos son indispensables al momento de tomar decisiones que a futuro tiene consecuencias, obviamente se comete errores pero si seguimos en las mismas (conocimiento precario) seguiremos tomando decisiones que nos perjudicaran. Desde el sistema educativo hasta la influencia de las personas son motivos suficientes para una crisis.

Podemos pensar que aspectos como la economía no se relaciona, pero no es así, tiene mucho que ver en el sistema social, para conocer los límites ecológicos. El crecimiento de la economía puede

ser ilimitada pero la realidad es que enfrenta límites ecológicos considerados severos, ya que la capacidad de soportar la contaminación, sobreexplotación y la acumulación de desechos es limitada.

La conducta social a veces puede tomar decisiones racionales, pero muchas veces no, debido a no tener en cuenta estos límites ecológicos por la ignorancia o búsqueda de beneficios propios, Pero todo se cambia cuando la influencia de tomar decisiones se basa siendo conscientes de los límites físicos al crecimiento y a la disipación energética.

Como dice la segunda ley de la termodinámica: "La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo", el tiempo va ser un factor importante en medida de como y cuando tomemos conciencia de que la disipación energética es importante ya que determina los límites de eficiencia y sostenibilidad, lleva a que los sistemas incluso los más ordenados, tiendan a degradarse hacia estados de mayor entropía con el tiempo, haciendo inevitable que la energía útil se ponga o deseche.

Agradecimientos: Quiero agradecer a las dos personas que siempre han estado ahí, mis padres Rodolfo y Luz, los que cada día me alientan y me motivan a seguir adelante, mostrándome el esfuerzo de vivir el día a día con una dedicación única, esforzándome para recompensarlos como lo han hecho conmigo sin haber logrado mucho.

Contribución de los autores: El desarrollo de este trabajo fue hecho solo con la contribución mía, no puedo obviar que la información de otros autores me brindó más conocimiento, pero eso es indirectamente, el desarrollo del ensayo fue personal.

Conflictos de interés: Declaro no tener conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

- Cárdenas Messa, G. A. (2019). De la entropía social a la entropía educativa. Una reflexión en el contexto colombiano. *Revista Educación*, 12. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.37100>
- Díaz-Mendez, S. E., Sierra-Grajeda, J. M. T., Hernández-Guerrero, A., & Rodríguez-Lelis, J. M. (2013). Entropy generation as an environmental impact indicator and a sample application to freshwater ecosystems eutrophication. *Energy*, 61, 234-239. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.09.042>
- Georgescu-Roegen, Nicholas. (1996). *La Ley de la Entropía y el proceso económico*. Visor. https://espai-marx.net/elsarbres/wp-content/uploads/2020/02/La_ley_de_la_Entrop_a_y_el_proceso_ec_on_mico_red.pdf
- Kolenda, Z., Donizak, J., Takasaki, A., & Szmyd, J. (2024). Growing Energy Consumption, Entropy Generation and Global Warming. *JSM Environ Sci Ecol*, 12(2), 1093.
- Liu, G., Niu, M., & Huang, J. (2023). Evolution of energy systems: Patterns and mechanisms. *Energy Strategy Reviews*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101200>
- Luyando Cuevas, J. R. (2016). *Conciencia social y ecológica en el consumo*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41744004012>
- Mendoza, K. H., & Bravo De Nava, E. (2013). *Perspectiva de la ecología en la comprensión de los comportamientos ambientales*.
- Popper, K. (2001). *EL CONOCIMIENTO DE LA IGNORANCIA **. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30501124>

- Ramírez, C. E. P. (2021). Límites y contradicciones del capital en la naturaleza. En *Problemas del Desarrollo* (Vol. 52, Número 207, pp. 157-178). Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://doi.org/10.22201/IIEC.20078951E.2021.207.69780>
- Sánchez-Véliz, D., & Macedo-Bedoya, J. (2025). ¿DOES EVOLUTION VIOLATE THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS? ¿VIOLA LA EVOLUCIÓN LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA? *The Biologist (Lima)*, 23(1).
<https://doi.org/10.62430/rb20252311908>
- Tyrtania, L. (s. f.). *La indeterminación entrópica. Notas sobre disipación de energía, evolución y complejidad*. Recuperado 20 de junio de 2025, de
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2008000300005
- Villagrán Ocadiz, D. (2023). «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad». *Albert Einstein*. <https://doi.org/10.61249/pi.vi132.50>

